

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ФУТБОЛЕ

Светличная Н.К.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта.

Чирчик, Узбекистан.

svetnailya@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237822>

Аннотация. В работе раскрываются принципы, методы, алгоритмизация медико-биологического сопровождения тренировочного процесса в футболе. Компоненты медико-биологического сопровождения раскрывают широту целей и задач тренировочной работы, что будет способствовать максимальной адаптации к нагрузкам и улучшению всех сторон подготовленности футболистов.

Ключевые слова: футбол, тренировочный процесс, медико-биологическое сопровождение.

MEDICAL AND BIOLOGICAL SUPPORT OF THE TRAINING PROCESS IN FOOTBALL

Abstract. The work reveals the principles, methods, algorithmizing of medical and biological support of the training process in football. The components of biomedical support reveal the breadth of goals and objectives of training work, which will contribute to maximum adaptation to loads and improve all aspects of the preparedness of football players.

Key words: football, training process, medical and biological support.

Введение. В Узбекистане большое внимание уделяется вопросам развития физической культурой и спорта. Футбол является самым популярным и самым массовым видом спорта.

Со стороны правительства принят ряд нормативно-правовых документов, в которых отображены процессы создания условий для занятий футболом (Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-115 от 07.04.2023 г. “О дополнительных мерах по всестороннему развитию массового и профессионального футбола”, №ПП-355 от 03.11.2023 г. “О мерах по расширению сети футбольных образовательных учреждений и развитию футбольной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам”, №ПП-136 от 20.03.2024 г. “О мерах по развитию и расширению сети футбольной инфраструктуры в махаллях” и др.).

Именно поэтому возрастает значение профессиональной подготовки тренеров, немалую роль в котором должно отводиться знанию основ медико-биологического сопровождения тренировочного процесса в футболе.

Целью настоящей работы было определено формирование аналитического инструментария, посвящённого обзору проблем медико-биологического сопровождения тренировочного процесса в футболе.

Методами исследования были определены: метод анализа научно-методической литературы, метод обобщения.

Результаты исследования.

Спортивная тренировка как важнейшая составная часть системы подготовки спортсмена представляет собой специализированный педагогический процесс, основанный на применении физических упражнений с целью совершенствования различных качеств, способностей, сторон подготовленности, обеспечивающих спортсмену достижение высоких результатов в избранном виде спорта.

Необходимым звеном управления тренировочным процессом в футболе является правильно организованный контроль за происходящими изменениями в состоянии

организма спортсмена. Он предполагает обязательное определение эффективности тренировочной работы, дает возможность обоснования подбора соответствующих средств тренировки исходя из получаемой информации о характере выполняемой работы и адаптационных изменениях в организме спортсмена под влиянием возросших тренировочных нагрузок [5]. Без понимания нормального течения медико-биологических и физиологических процессов в организме человека специалисты в области футбола (спортивные врачи, тренеры, методисты, научные сотрудники), не смогут правильно оценить функциональное состояние организма спортсмена, различные стороны подготовленности. Знание физиологических механизмов регуляции различных функций организма имеет важное значение в понимании хода восстановительных процессов во время и после напряженной физической деятельности [4].

Медико-биологическое сопровождение тренировочного процесса в футболе изучает проблемы здоровья в целом, физического и функционального состояния, что придает большую значимость в исследовании спортивных, нагрузочных, восстановительных мероприятий, при которых футбол рассматривается с точки зрения формирования двигательной деятельности и развития биологических свойств организма [1]. В современном футболе роль медико-биологического сопровождения тренировочного процесса футболистов значительно возросла. В первую очередь, это связано с индивидуализацией методов подготовки спортсменов высокого класса [2, 9].

Основными принципами медико-биологического сопровождения тренировочного процесса в футболе являются:

- учет индивидуальных особенностей футболиста;
- комплексное исследование функционального состояния организма;
- учет особенностей специфики вида деятельности;
- мониторинг функционального состояния организма;
- информационная доступность результатов мониторинга;
- своевременная коррекция функционального состояния организма,

тренировочного (кондиционного) и восстановительного процесса.

Медико-биологические методы исследования позволяют определить динамику развития организма футболиста в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности [2]. В качестве объектов медико-биологических исследований выделяют следующие параметры:

- 1) уровень эффективности деятельности;
- 2) уровень развития двигательных (физических) качеств;
- 3) психическую и интегральную подготовленность;
- 4) нагрузку упражнений на мышцы;
- 5) реакцию организма на нагрузки (выявление особенностей протекания процессов утомления и восстановления);
- 6) функциональные резервы (возможности) организма.

По *целям использования* медико-биологические методы исследования подразделяются на:

- диагностические методы исследования состояния организма (пассивные и активные физиологические исследования, аналитические исследования);
- прогностические методы исследования возможных результатов, последствий спортивной деятельности;
- методы функционального восстановления систем организма после физических и психических нагрузок, травм и заболеваний.

По *используемому инструментарию* медико-биологические методы исследования подразделяются на антропометрические (визуальные, тактильные) и исследования с

помощью приборов (антропометрия, динамометрия, спирометрия, пульсометрия, электрокардиография, электромиография, электроэнцефалография и др.).

Большое значение имеет метод биотелеметрии (измерение процессов, происходящих в организме человека, без непосредственного контакта с ним), что дает возможность исследовать организм в его естественном функционировании, на расстоянии, а также в напряженной динамической обстановке [6].

Основываясь на результатах ранее проведенных исследований, представляется целесообразным в условиях занятий футболом оценивать физическую и функциональную подготовленность с помощью простых и информативных методов физиологического контроля и клинико-биохимического тестирования [3, 7]:

- мониторинг пульса (контактный, бесконтактный);
- определение дыхательной функции и реологических свойств крови;
- оценка состояния метаболизма в сердце, печени и мускулатуре;
- определение показателей углеводного, жирового и белкового обмена веществ.

Медико-биологическое сопровождение тренировочного процесса в футболе производится по следующему *алгоритму* действий:

I. Оценка общего состояния здоровья: медицинское обследование, ЭКГ, эхоКГ, общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, оценка гормонального и иммунного статуса и др.; анализируется медицинская сопроводительная документация;

II. Оценка опорно-двигательного аппарата и системы управления движением: антропометрическое исследование (соматоскопия, соматометрия, физиометрия), определение структурных особенностей работающих мышц, подометрическая оценка, оценка статокINETической устойчивости, изучение биомеханики движений и т.д.;

III. Тестирование физической работоспособности: определение анаэробных и аэробных возможностей организма, экономичности выполнения упражнений, скоростно-силовых показателей и силовой выносливости рабочих мышечных групп и др.;

IV. Исследование психофизиологического статуса: психологическое обследование, оценка психовегетативного статуса и т.д.;

V. Разработка рекомендаций: разработка параметров физических нагрузок способствует развитию навыков дозированного контроля объема физической нагрузки при занятиях футболом с целью сохранения и укрепления здоровья.

Все этапы медико-биологического сопровождения дополняют друг друга, и между ними нет четкого деления [8].

Для получения данных о функциональных возможностях ведущих систем организма осуществляются следующие виды контроля:

а) срочный контроль проводится для оценки срочных изменений функционального состояния ведущих систем организма в процессе занятия и в ближайшие несколько часов после него;

б) текущий контроль, основной целью которого является анализ степени выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном состоянии ведущих органов и систем организма;

в) этапный контроль, цель проведения которого заключается в определении кумулятивных изменений, возникающих в организме по окончании каждого запланированного этапа подготовки.

Два раза в год организуются углубленные комплексные обследования: первый – для определения исходного функционального состояния организма футболистов, второй – для оценки функциональных изменений, произошедших в организме после выполнения определенного плана подготовки.

Все показатели и параметры регулярно фиксируются и анализируются в “паспорте здоровья”. На их основе можно ставить задачи по улучшению показателей здоровья и подготовленности, дополнять или менять составляющие процесса подготовки и т.д.

Выводы. Таким образом, чтобы тренировочный процесс в футболе был эффективным, нагрузки не должны превышать адаптационные возможности футболиста.

Выполнение этого требования возможно при мониторинге состояния футболиста с использованием научно-обоснованных диагностических тестов и функциональных проб, объективно оценивающих резервные возможности организма футболиста. Знание результатов тестирования позволяет определить слабые места, грамотно подобрать индивидуальные тренировочные программы, способствующие наибольшему проявлению эффективности.

Результативность тренировочного процесса можно увеличить, применяя дополнительные физиологические методы потенциации эффекта использования традиционных методик тренировки.

Список литературы

1. Губа В.П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов: монография / В. Губа, А. Скрипко, А. Стула. – М. : Спорт, 2016. – 168 с.
2. Давлетмуратов С.Р. Физическая работоспособность в годичном цикле подготовительного периода подготовки квалифицированных футболистов // Fan-Sportga. – №3. – 2020. – С.10-13.
3. Корягина, Ю. В. Комплексный контроль в футболе / Ю.В. Корягина, В.А. Блинов, Ю.И. Сиренко. – Омск: СибГУФК, 2012. – 136 с.
4. Лях В.И., Левушкин С.П. Влияние спортивной подготовки на основе реализации блоковой периодизации на физиологические показатели спортсменов // Теория и практика физической культуры. – №4. – 2023. – С. 91-91.
5. Мельзиддинов Р.А. Двигательная активность футболистов как показатель оценки уровня их специальной физической подготовленности // Fan-Sportga. – №6. – 2020. – С. 33-36.
6. Мякотных В.В. Физиология спортивной тренировки. – Санкт-Петербург: Лань, 2024. – 120 с.
7. Практическая спортивная медицина для тренеров / М. Г. Авдеева, М. В. Арансон, Э. Н. Безуглов [и др.]. – Москва : Спорт, 2022. – 624 с.
8. Фудин Н.А., Хадарцев А.А., Орлов В.А. Медико-биологические технологии в физической культуре и спорте: монография / под ред. А.И. Григорьева. – Москва: Спорт, Человек, 2018. – 320 с.
9. Physiological differences in elite and sub-elite young soccer players / E. Bezuglov, V. Khaitin, A. Zholinskiy [et al.] // Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. – 2022. – Vol. 181, No. 12. – P. 928-933. – DOI 10.23736/S0393-3660.22.04725-8.